

MUDARABA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISHDA KORXONALAR RISKLARINI KAMAYTIRISH YO'LLARI

Saidov Baxtiyor Xayrullayevich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

b.saidov.mail@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638625>

Kirish. Har bir mamlakat o'zining iqtisodiy, huquqiy, madaniy va diniy xususiyatlaridan kelib chiqib, islomiy moliyalashtirish tamoyillarini o'ziga mos shaklda joriy etgan. Bugungi kunda dunyoda 80 dan ortiq davlatda islom banklari faoliyat yuritadi, ularning umumiy aktivlari 4,5 trillion AQSh dollaridan oshgan. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, islomiy moliyalashtirish tizimining barqarorligi murabaha, ijara, mudaraba, musharaka, salam va istisna kabi operatsiyalarni puxta tashkil etish bilan belgilanadi. Bu bitimlar faqat iqtisodiy foyda emas, balki ijtimoiy adolat, barqarorlik va halollik tamoyillarini ham ta'minlaydi.

Jahon moliya tizimida islomiy moliyalashtirish mexanizmlarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Xususan, foizsiz moliyalashtirishga asoslangan mudaraba shartnomalari investitsiya faoliyatida risk va daromadlarni adolatli taqsimlashga xizmat qiluvchi muhim instrument sifatida e'tirof etiladi. Mudaraba modeli bank (rabb ul-mal) va tadbirkor (mudarib) o'rtasida sheriklik munosabatlarini shakllantirgan holda real sektorni moliyalashtirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan O'zbekistonda islom moliyasi tizimini rivojlantirish va moliyaviy xizmatlar turini kengaytirish bo'yicha choralar belgilangan, unga ko'ra moliya bozorini diversifikatsiya qilish, Murabaha, Mudaraba, Musharaka, Wakalah kabi islomiy moliya modellarini joriy etish, shuningdek, kredit tashkilotlari faoliyatini Shariat standartlariga muvofiqlashtirish va soliq tizimini ushbu xizmatlarga moslashtirish nazarda tutilgan. 2030-yilga kelib O'zbekistonda 10 tagacha islom banki faoliyatini yo'lga qo'yish hamda an'anaviy banklar tarkibida islomiy "oyunlar" (windows) ochish rejalashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasida islomiy moliyalashtirish instrumentlarini bank amaliyotiga joriy etish bo'yicha institutsional va huquqiy asoslar bosqichma-bosqich shakllanmoqda. Shu jarayonda mudaraba loyihalarini moliyalashtirishda yuzaga keladigan risklarni aniqlash, baholash va boshqarish masalalari alohida dolzarblik kasb etmoqda. Chunki an'anaviy kreditlashdan farqli ravishda, mudaraba bitimlarida bank kapital yo'qotish riskini to'liq o'z zimmasiga oladi, tadbirkor esa boshqaruv va mehnat resurslari orqali ishtirok etadi.

Mazkur sharoitda korxonalar risklarini ilmiy asosda tahlil qilish va ularni boshqarishning samarali vositalarini ishlab chiqish mudaraba moliyalashtirishining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mudaraba moliyalashtirishining konseptual asoslari islom iqtisodiyoti tamoyillariga tayangan holda ishlab chiqilgan bo'lib, unda foiz (riba) taqiqlanishi, risk va foydaning adolatli taqsimlanishi hamda real iqtisodiy faoliyat bilan bog'liqlik asosiy o'rin tutadi.

Asosiy qism. Islomiy moliyalashtirish tizimi va uning asosiy instrumentlaridan biri bo'lgan mudaraba shartnomasi va banklarda mudaraba loyihalarini moliyalashtirishda korxonalar risklarini tahlil qilish masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan nazariy jihatdan keng o'rganilgan.

Iqbal va Mirakhor (2011) mudarabani bank va tadbirkor o'rtasidagi sheriklik munosabatlarining samarali shakli sifatida talqin qilib, uning moliyaviy barqarorlikni

ta'minlashdagi ahamiyatini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, mudaraba loyihalarida bank passiv investor sifatida ishtirok etadi va bu holat banklar uchun kredit riskidan tashqari, boshqaruv va axborot risklarining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Chapra (2009) islomiy moliyalashtirish tizimida risk tushunchasini ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlik bilan bog'lab izohlaydi. Muallif mudaraba shartnomalarida risklarning to'g'ri taqsimlanishi iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishga xizmat qilishini qayd etadi. Shuningdek, risklarni haddan tashqari bank zimmasiga yuklash ushbu instrumentning mohiyatiga zid ekanligini ko'rsatadi.

Khan (2015) islomiy banklarda risklarni boshqarish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotida mudaraba loyihalarida moliyaviy risklar bilan bir qatorda operatsion va shariatga muvofiqlik risklari mavjudligini asoslab beradi. Muallif risklarni boshqarish uchun maxsus baholash modellari va monitoring mexanizmlarini joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Rossiyalik olim R.I.Bekkin islomiy moliya institutlarining nazariy asoslarini o'rganib, mudaraba shartnomalarini foizsiz moliyalashtirishning klassik modeli sifatida talqin qiladi. U risk va foyda taqsimotining adolatli mexanizmi islomiy banklarning asosiy ustunligi ekanini ta'kidlaydi, biroq amaliyotda ushbu modelni qo'llashda yuqori operatsion risklar mavjudligini qayd etadi (Bekkin, 2019).

Mudoraba – sherikchilikning o'ziga xos bir turi bo'lib, bunda bir tomon mablag' (sarmoya) beradi, ikkinchi taraf sherikchilik doirasidagi biznesni (ya'ni korxonaga yoki tadbirkorlik loyihasini) boshqaradi. Malbag' bergan «robbul mol» deyiladi (arabchadan mol/mulk/mablag' egasi yoki sarmoyador deb tarjima qilish mumkin), loyihani boshqaruvchi esa «mudorib» deyiladi.

Sarmoyador bir biznes loyiha doirasida bir necha mudorib bilan mudoraba shartnomasi tuzishi ham mumkin, ya'ni u bir necha mudoribga mablag' taqdim qiladi va ular taqdim qilingan sarmoyani ushbu loyiha doirasida hamkorlar sifatida tasarruf qilishadi. Ushbu mudoraba shartnomasi doirasida olingan foyda tomonlar o'rtasida kelishilgan nisbatda taqsimlanadi.

Mudoraba shartnomasi shar'iy jihatdan kuchga ega bo'lishi uchun tomonlar (ya'ni Sarmoyador va Mudorib) foyda taqsimoti haqida kelishib olishlari zarur. Shariatda foyda taqsimoti masalasida aniq bir ko'rsatma yo'q. Bu masala mudoraba ishtirokchilari ixtiyoriga qoldirilgandir. Ular foydani teng bo'lishlari ham, turli nisbatda bo'lishlari ham mumkin.

Mudorib, foydadagi kelishilgan ulushdan tashqari maosh yoki mukofot talab qilishi mumkin emas. Ushbu masalada barcha mazhablar yakdillar.

Mudaraba asosida moliyalashtiriladigan loyihalarda quyidagi risk turlari ajratib ko'rsatiladi:

1. Moliyaviy risklar – loyiha daromadligining pasayishi, pul oqimlarining barqaror emasligi;
2. Operatsion risklar – boshqaruv xatolari, ishlab chiqarish uzilishlari;
3. Axborot assimetriyasi riski – tadbirkor tomonidan real moliyaviy holatning to'liq oshkor etilmasligi;
4. Shariatga muvofiqlik riski – faoliyatning islomiy tamoyillarga zid kelishi;
5. Bozor risklari – narxlar tebranishi, talabning pasayishi.

Mudaraba asosida moliyalashtirish sheriklik tamoyiliga asoslangan bo'lib, unda kapital egasi (rab ul-mal) va tadbirkor (mudarib) o'rtasida foyda taqsimlanadi, zarar esa asosan kapital

egasi zimmasiga tushadi. Shu sababli, risklarni to‘g‘ri aniqlash va baholash mudaraba loyihalarining barqarorligi va samaradorligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Malayziya Islom moliyasining eng ilg‘or markazlaridan biri bo‘lib, bu tizim 1983-yilda “Islamic Banking Act” qabul qilinishi bilan shakllana boshlagan. Mazkur qonun mamlakatda Islom bankchiligining huquqiy asoslarini yaratdi va keyingi yillarda tizimning barqaror rivojlanishiga zamin yaratdi. Hozirgi kunda Malayziyada 16 ta to‘liq Islom bank, 6 ta tijorat bankning Islomiy bo‘limlari hamda 200 dan ortiq Islomiy moliya institutlari faoliyat yuritmoqda. Malayziyada Islomiy moliya faoliyatining asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat: Murabaha va Bay’ Bithaman Ajil (muddatli to‘lov asosida savdo) - qisqa muddatli moliyalashtirish vositalari; Musharaka va Mudaraba - uzoq muddatli investitsiya loyihalari uchun qo‘llaniladi; Ijara muntahiya bittamlik - lizing asosidagi moliyalashtirish turi; Sukuk (Islomiy obligatsiyalar) esa davlat infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda keng qo‘llanadi. 2024-yil holatiga ko‘ra, Malayziyada Islomiy moliya bozorining umumiy ulushi 38,2 foizni tashkil etadi. Islomiy bank aktivlari hajmi 930 milliard ringgit (taxminan 200 milliard AQSh dollari)ga teng. Shuningdek, Malayziya global sukuk bozorining 60 foizini egallab, dunyoda yetakchi o‘rinda turadi.

Malayziya islomiy banklari (Maybank Islamic, CIMB Islamic) tomonidan mudaraba loyihalarini moliyalashtirishda risklarni oldindan va jarayon davomida baholash tizimi joriy etilgan.

1-jadval

Risk tahlili bosqichlari¹

Bosqich	Amalga oshiriladigan ishlar
Pre-financing (Oldindan moliyalashtirish)	Korxonaning moliyaviy hisobotlari, biznes-reja, cash-flow stress test(pul oqimi stress testi)
Contractual (Shartnoma)	Daromad taqsimoti, zarar uchun javobgarlik shartlari
Monitoring	Har chorakda audit, KPI nazorati
Post-financing (Moliyalashtirishdan keyin)	Risk-return(xavf - daromad) tahlili va modelni qayta ko‘rib chiqish

1-jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, Malayziya islomiy banklari (Maybank Islamic, CIMB Islamic)da mudaraba loyihalarini moliyalashtirishda risklar oldindan va jarayon davomida aniqlanadi. Bunda, Mudarib (korxonona) boshqaruv salohiyati asosiy risk omili sifatida baholanadi va bank zararlarni to‘liq qabul qilmaslik uchun kuchli monitoring mexanizmini qo‘llaydi.

Indoneziya Islom moliyasi sohasida yetakchi davlatlardan biri bo‘lib, bu tizim foyda olish bilan bir qatorda ijtimoiy manfaatni ham ko‘zlaydi. Islomiy moliya tizimi nafaqat iqtisodiy o‘sishga, balki jamiyatning ijtimoiy farovonligini ta‘minlashga qaratilgan. “Zakat, Waqf va Salam” bitimlari orqali aholining kambag‘al qatlamini qo‘llab-quvvatlash, ularning moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek, “Green Islamic Finance” tashabbusi ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiluvchi moliya vositasi sifatida e‘tirof etilgan. 2024-yilgi statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, Indoneziyada Islomiy

¹ Internet ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

moliya aktivlari 710 trillion rupiyani (taxminan 47 milliard AQSh dollari) tashkil etadi, Islomiy banklarning bozor ulushi 20 foizga yetgan, va Salam bitimlari orqali 1,5 million fermerga moliyaviy yordam ko'rsatilgan.

Indoneziya islomiy banklari (Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah) da mudaraba loyihalarini moliyalashtirishdagi risklar NPF va VaR ko'rsatkichlari asosida o'lchanadi.

2-jadval

Mudaraba loyihalarida risk ko'rsatkichlari ²

Ko'rsatkichlar	Izoh
NPF (Non-Performing Financing- Ishlamaydigan moliyalashtirish)	Mudaraba loyihalarining muammoli ulushi
ROA	Bank daromadliligi va risk o'rtasidagi bog'liqlik
VaR	Loyihaning maksimal kutilayotgan yo'qotishi

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Indoneziya islomiy banklari (Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah) da mudaraba loyihalarini moliyalashtirishda risklar NPF (Ishlamaydigan moliyalashtirish), ROA va VaR ko'rsatkichlari orqali aniqlanadi. Bunda mudaraba darajasi musharakaga nisbatan past, ammo, daromad o'zgaruvchanligi yuqori bo'lishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston bank sektorida mudaraba loyihalarini moliyalashtirishda korxonalar risklarini boshqarish tizimi hali yetarli darajada shakllanmagan. Risklarni samarali boshqarish mexanizmlarining yo'qligi banklarning ushbu instrumentlardan faol foydalanishini cheklamoqda.

O'zbekiston tijorat banklarida islom moliyasini 2023–2025-yillarda bosqichma-bosqich joriy etish ishlari amalga oshirildi. Hozirda faoliyat yuritayotgan “Islomiy oynalarda” da murabaha va ijara operatsiyalari asosiy yo'nalishni tashkil etadi. Shariat asosidagi yangi moliyaviy mahsulotlar, jumladan, mudaraba hisobvaraqlari va istisna shartnomalarini joriy etish bo'yicha loyihalar olib borilmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tijorat banklarida mudaraba loyihalarini moliyalashtirishda risklarni samarali boshqarish uchun zamonaviy risk-menejment vositalarini joriy etish, shaffof monitoring tizimini yaratish va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Tijorat banklarida mudaraba asosida loyihalarni moliyalashtirishni rivojlantirish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- islomiy risk-menejment standartlarini joriy etish;
- normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- bank xodimlarining malakasini oshirish;
- shaffof va raqamli monitoring tizimlarini yaratish zarur.

2. Banklarda mudaraba loyihalarini moliyalashtirishda risklarni samarali boshqarish uchun quyidagi vositalardan foydalanish taklif etiladi:

- loyiha oldi moliyaviy va texnik ekspertizani kuchaytirish;
- daromadlarni taqsimlash mexanizmlarini shaffof belgilash;

² <https://www.bankbsi.co.id/> ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

- bosqichma-bosqich moliyalashtirish tizimini joriy etish;
- muntazam monitoring va audit mexanizmlarini tatbiq etish;
- shariat maslahatchilari ishtirokini ta'minlash.

3. Tijorat banklarida mudaraba loyihalarini moliyalashtirishdan oldin ko'p omilli skoring tizimini joriy etish, unda moliyaviy ko'rsatkichlar (rentabellik, likvidlik, pul oqimi barqarorligi) tahlil qilinadi, menejment-boshqaruv sifati o'rganiladi, bozor riski, tarmoq riski, shariatga muvofiqlik riski aniqlanadi, har bir loyiha uchun risk reytingi (A, B, C, D) ishlab chiqiladi va risk darajasiga qarab foyda taqsimoti nisbatlari differensiallashtiriladi.

4. Stress-test va ssenariy tahlilini joriy etish, unda makroiqtisodiy o'zgarishlar (inflyatsiya, valyuta kursi, foiz stavkalari o'zgarishi) ta'siri baholanadi, eng yomon holat (worst-case scenario) bo'yicha zarar ehtimoli aniqlanadi va likvidlilik yetishmovchiligi xavfi oldindan baholanadi.

5. KPI asosidagi monitoring mexanizmini yaratish, unda har bir mudaraba loyihasi uchun sof foyda marjasi, aylanma mablag' aylanish tezligi, xarajatlar dinamikasi, rejalashtirilgan va real natijalar tafovuti o'rganilib chiqiladi.

6. Mustaqil Shariat va audit nazoratini joriy etish, unda ichki Shariat kengashi faoliyati kuchaytiriladi, har chorakda Shariat muvofiqligi auditori o'tkaziladi va mudaraba shartnomalarining shaffofligi ta'minlanadi.

7. Moliyaviy hisobotlarning ochiqligini oshirish, unda raqamli hisobot topshirish tizimi yo'lga qoyiladi, bank va investorlar uchun yagona axborot portal tashkil etiladi va blockchain asosida shartnoma va operatsiyalarni qayd etish imkoniyati paydo bo'ladi.

8. Risklarni taqsimlash mexanizmini kuchaytirish, unda mudaraba shartnomasida risklar aniq taqsimlanadi, zarar yuzaga kelganda javobgarlik chegaralari belgilanadi va kafolat fondlari tashkil etiladi.

9. Sug'urta va takaful mexanizmlarini rivojlantirish, unda takaful asosida operatsion risk sug'urtasi joriy etiladi, aktivlar sug'urtalanadi va risk uchinchi tomonga qisman o'tkaziladi.

10. Kadrlar malakasini oshirish, bunda xodimlar risk-menejment bo'yicha xalqaro sertifikatlar (CIRM, FRM) ga ega bo'ladi va islomiy moliya risklarini boshqarish bo'yicha treninglar muntazam o'tkaziladi.

Mazkur takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi banklarning investitsion faolligini oshirish, real sektorni barqaror moliyalashtirish va islomiy moliya bozorining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Islom moliyasi tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, PQ-5271-son, 2022-yil 7-noyabr.
2. Iqbal, Z. & Mirakhor, A. (2011) *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: Wiley.
3. Chapra, M.U. (2009) *Ethics and Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
4. Khan, T. (2015) *Risk Management in Islamic Banking*. Jeddah: IRTI.
5. Obaidullah, M. (2005) *Islamic Financial Services*. Jeddah: IRTI.
6. Abdul-Rahman, A. & Nor, S. (2016) *Islamic Banking Risk Management*. Kuala Lumpur: IBFIM.

7. Bekkin, R.I. — *Islom iqtisodiy modeli va zamon.* / “O‘zbekiston” NMIU, Toshkent. 2019 yil, 360 b.